

11. Савченко А.В. Сущность и составляющие организационно-экономического механизма стимулирования инновационной деятельности на предприятии / А.В. Савченко, В.П. Соловьёв // Электронное научное специализированное издание «Эффективная экономика». – 2013. – № 12.

УДК 658.15
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кирилеева А.С.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Зубарева Т.С.,
студентка ОП магистратуры
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению управления финансами на предприятиях. Рассматриваются базовые определения предпринимательства, финансов и процесс управления финансами, а также цели и принципы управления финансами.

Ключевые слова: предпринимательство, финансы, управление финансами, экономика государства

FINANCE MANAGEMENT IN ENTERPRISES

Kirizleeva A.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Associate Professor of the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

**Zubareva T.S.,
student of EP magistracy
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

The article is devoted to the study of financial management in enterprises, which examines the basic definitions of entrepreneurship, finance and financial management. The goals and principles of financial management are considered.

Keywords: *entrepreneurship, finance, financial management, economy of the state*

Постановка задачи. Как известно, финансы играют главенствующую роль на предприятиях любой формы собственности. Управление финансами является одним из важнейших процессов развития, устойчивости и независимости предприятия. Экономическая сущность финансов заключается в её функциях, т. е. формирование, распределение и использование денежных фондов. Иными словами, везде, где есть экономические отношения, связанные с кругооборотом денежных средств. Субъектами финансов выступают компании, предприятия, организации, население, государство, финансовые институты [1].

Рассматривая управление финансами в сфере предпринимательства, важно отметить необходимость элементов рыночной экономики государства. Благодаря развитию предприятий в государстве растёт благосостояние населения, уменьшается доля безработицы, задаётся темп экономического роста, определяется качество и количество национального продукта и многое другое.

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад по вопросу управления финансами на предприятиях внесли такие учёные: Йозеф Шумпетер, В.М. Родионова, И.А. Бланк, А.И. Балабанов и другие.

В работах отечественных и зарубежных авторов подробно освещаются вопросы сущности финансов, предпринимательства, управления финансами, но все эти вопросы претерпевают изменения в сложившихся экономических условиях Донецкой Народной Республики.

Актуальность данной темы обусловлена современными этапами развития экономики и необходимостью

совершенствования процесса развития финансовой деятельности на предприятиях, которые являются важной сферой в развитии экономики государства в целом.

Цель статьи – изучение процесса управления финансами на предприятиях различных форм собственности.

Изложение основного материала. Предпринимательство как экономический институт играет важную роль в развитии экономики любого государства. А развитие самого бизнеса невозможно без должного регулирования процесса управления финансами на предприятии. Перед предпринимательством стоят крайне сложные задачи, а именно:

- конкурентоспособность;
- инновационная привлекательность;
- инновационный путь развития;
- устойчивый темп развития экономики.

Прежде чем рассматривать предприятия как экономическую составляющую государства, необходимо рассмотреть сущность предпринимательства. В своём научном труде «Theory of economic development» Йозеф Шумпетер раскрыл сущность предпринимательства, которую поставил в центре своей теоретической системы как универсальную функцию любой экономической формации, состоящей в осуществлении новых комбинаций. Под предпринимателями Йозеф Шумпетер понимает определение «хозяйствующих субъектов, функцией которых является осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент» [2].

В общемировой практике до настоящего времени нет чёткого общепринятого определения сущности предпринимательства, поэтому необходимость их систематизации целесообразна для дальнейшего анализа (табл. 1).

Исходя из проведенного табличного анализа, можно сказать, что в современных реалиях предпринимательство обозначается как непосредственная самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством [6].

Систематизация понятия «предпринимательство»

№ пор.	Автор	Содержание определения
1	Адам Смит	Рассматривал предпринимателя как собственника, который реализовывает коммерческие идеи и берёт все риски на себя
2	А.А. Крупанин	Исследовал предпринимательство как инициативу современного общества, которая предполагала воспроизводство продукции, предоставление услуг, цель которых – прибыль, реализуемая в рамках законодательства
3	А. Тюрго	По мнению А. Тюрго, предприниматель не только обладатель необходимой ему информации, но и обладатель капитала
4	Г. Стивенсон	Обозначал предпринимательство как науку управлять, суть которой – погоня за возможностями

Существуют также другие, более узкие определения предпринимательства, поскольку термин «entrepreneurship» более полно отражает сущность, цели и функции субъекта хозяйствования. В этой связи, можно сказать, что под предпринимательством понимается юридическое понятие, деятельность которого осуществляется субъектами рыночной экономики при определённых государственными органами критериях [4]. Наиболее общие критерии предпринимательства, которые можно отнести к данной категории: численность персонала, размер уставного капитала, величина активов. Предприятия вносят весомый вклад в развитие государства, пополняя бюджет страны налоговыми отчислениями, предоставляя рабочие места, развивая инновационные процессы, тем самым повышая инвестиционную привлекательность страны. Поэтому любое предприятие для нормального и стабильного функционирования нуждается в процессе управления финансами, без которого всё происходило бы стихийно, без контроля и регулирования кругооборота денежных потоков на предприятиях [8].

Также следует отметить, что процесс управления финансами на предприятиях невозможен без регулирования денежных потоков благодаря банковской системе. На сегодняшний день банковская система Донецкой Народной Республики состоит из Центрального Республиканского Банка, осуществляя расчётно-кассовые операции и контроль отчислений в бюджетную систему посредством уплаты

налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей предпринимателей, что подразумевает одноуровневую систему. Рассматривая соседнее государство, Российскую Федерацию, следует отметить, что помимо процесса контроля Центральный Банк России осуществляет регулирование посредством поддержки предпринимательства благодаря государственным займам, ссудам, субсидиям, кредитованию на льготных условиях и т. д.

На территории Донецкой Народной Республики Правлением Центрального Республиканского Банка 28 января 2021 года принято решение «Об утверждении условий кредитования – «Банковский продукт «Потребительский кредит в форме овердрафта на карточный счёт» по программе кредитования физических лиц [5]. По данному условию предоставляется кредит физическому лицу от 3 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, сроком до 12 месяцев с 30% годовых. В сложившихся экономических условиях Донецкой Народной Республики данный механизм кредитования является началом зарождения кредитования, основой для дальнейшего развития денежно-кредитной политики Республики. Но есть и свои недостатки, к которым следует отнести высокий процент кредитования, так как в Российской Федерации процент кредитования физическим лицам начинается от 6% годовых, срок кредита и его сумма намного выше.

Переходя к процессу управления финансами предприятия, отмечают большое многообразие критериев, которые представлены на рис. 1.

Исходя из приведённых выше критериев процесса управления финансами предприятия, необходимо более конкретно рассмотреть каждую из его составляющих.

Формирование информационных систем – определение объёмов и содержания информационных потребностей финансового менеджмента, формирование внутренних и внешних источников информации, постоянный мониторинг процесса.

Анализ финансовой деятельности – процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности субъектов хозяйствования с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов и обеспечения эффективного развития общества в целом.

Планирование – разработка перспективных, текущих и оперативных планов (бюджетов) на уровне отдельных субъектов хозяйствования.

Рис. 1. Критерии процесса управления финансами предприятия

Контроль – проверка формирования финансовых ресурсов и целевого расходования средств на соответствующие направления. Это предусматривает создание системы внутреннего контроля, системы контролируемых показателей и периодов контроля, оперативного реагирования на результаты [3].

Управление финансами в современной литературе определяется как процесс обеспечения финансовыми ресурсами предприятий и организаций, управляя денежными потоками. В современных рыночных условиях предприятиям необходимо эффективно использовать свои ресурсы и возможности. Иными словами, для достижения платёжеспособности, ликвидности, создания условий независимости и обеспечения интересов собственника предприятия необходим всесторонний анализ факторов, рисков, планирование, прогнозирование, контроль и разработка стратегического плана. Всё это позволит вносить соответствующие коррективы в случае экономической нестабильности предприятия и позволит принимать верные управленческие решения.

Как известно, любой процесс или действие преследует свою цель, тем более при управлении финансами на предприятии (рис. 2).

Рис. 2. Основные цели управления финансами на предприятиях малого среднего бизнеса

Таким образом, к ключевым целям управления финансами относят:

- максимизацию прибыли;
- ликвидность предприятия;
- удовлетворение потребностей собственника;
- конкурентоспособность продукции и услуг субъекта хозяйствования.

Эффективное управление финансами обеспечивается благодаря реализации ряда принципов для бесперебойного и непрерывного воспроизводственного процесса предприятия. Процесс управления финансами строится на пяти основных принципах, которые более детально приведены на рис. 3. Принципы управления финансами говорят о системном подходе, благодаря которому обеспечиваются на всех уровнях и структурах управление финансами, единообразие, согласованность и координация управленческих решений.

Значение каждого из названных выше принципов состоит в следующем:

- принцип единства основан на единстве законодательной и нормативно-правовой базы, денежной, кредитной и налоговой системы, форм финансовой документации и отчетности и т. д.;

- принцип сбалансированности означает, что стоимостная оценка имущества хозяйствующих субъектов имеет конкретный источник формирования за счёт поступлений и доходов;
- принцип целевой направленности предполагает направление финансовой системы по заранее установленным конкретным целям;
- принцип диверсификации проявляется двояко: в инвестировании денег из различных источников в разные объекты и имущество, а также в изменении деятельности предприятия с целью снижения рисков;
- принцип стратегической ориентированности означает, что для достижения долгосрочных целей следует разработать стратегию по управлению финансами на всех этапах производства.

Рис. 3. Принципы процесса управления финансами

Помимо принципов управления финансовой деятельностью предприятия, сущность финансов заключается в их функциях (табл. 2).

Все принципы и функции финансов в совокупности дают возможность интегрированности с общей системой экономики, комплексный и качественный подход к принятию управленческих решений, многогранность подходов к формированию стратегических целей и их достижению [10].

Функции финансов

Название функции	Сущность функции
Финансовый анализ	Формирование информации для принятия управленческих решений исходя из сложившейся ситуации
Финансовое прогнозирование	Выявление финансового состояния в предшествующем периоде
Планирование финансовых ресурсов	Установление параметров финансовой системы, величины и источников финансовых ресурсов, каналов их расходования, уровня их дефицитности
Оперативное регулирование финансов	Осуществляется с целью реагирования на складывающуюся ситуацию, применяется перераспределение и изменение целевой направленности финансовых ресурсов в свете новых задач
Контроль их состояния и учёт финансовых ресурсов	Призван выступать звеном обратной связи в цепи управления, а именно соблюдение законов, норм и правил формирования и использования финансов

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. С точки зрения развития экономики в Донецкой Народной Республике управление финансами на предприятиях играет важную составляющую финансово-хозяйствующей деятельности любого предприятия, поскольку в условиях непризнанности и экономической блокады сектор экономики Республики нуждается в развитии предпринимательства. По сравнению с развитыми странами, предприятия в Донецкой Народной Республике имеют ряд недостатков, связанных с поставкой необходимого сырья для производства продукции, потерей высококвалифицированных кадров, низкой конкурентоспособностью продукции, вследствие устаревших технологий, отсюда и низкая инвестиционная привлекательность. Рассматривая законодательно-правовую базу, следует отметить отсутствие унификации налоговых систем, в том числе и таможенную систему Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики и Российской Федерации, что позволило бы более эффективный переход к рыночным отношениям и развитию предпринимательства Республики. Сюда же стоит отнести банковскую систему и механизм кредитования Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, который был рассмотрен в исследовании. Всё это говорит о недостатке финансирования, оттоке финансовых средств в результате боевых действий, экономической блокаде территории ДНР и, как следствие, пандемии COVID-19. Эти факторы в совокупности привели к упадку экономики Республики в целом.

Главной задачей ДНР совместно с Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики является обеспечение стабильности, устойчивое развитие и переход к полноценным рыночным отношениям для развития сектора экономики в Республики [9]. Следовательно, рассматривая экономическую составляющую со стороны предприятия, можно сказать, что важной деятельностью субъекта хозяйствования является правильное управление финансами на предприятиях. Поэтому при управлении финансами на предприятиях малого и среднего бизнеса Донецкой Народной Республики необходимо проводить комплексный анализ финансовой деятельности и рассматривать новые, гибкие подходы по их управлению, а также не забывать о целях и принципах управления финансами.

Список использованных источников

1. Родионова В.М. Финансы / В.М. Родионова – М.: Финансы и статистика, 1993. – 399 с.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2007. – 521 с.
4. О предпринимательстве: Закон Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/36008169-Zakon-doneckoy-narodnoy-respubliki-o-redprini-matelstve-razdel-i-obshchie-polozheniya-statya-1-predprinimatelstvo-v-doneckoy-narodnoy-respublike.html>
5. Об утверждении условий кредитования – «Банковский продукт «Потребительский кредит в форме овердрафта на карточный счёт» по программе кредитования физических лиц

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/credits/for-phs-persons>

6. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.informbureau.com/html/oicssenoaaiiue_iaoaiesi.html.

7. Балабанов А.И. Финансы / А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2000. – 192 с.

8. Епифанова Т.В. Критерии определения малого и среднего предпринимательства / Т.В. Епифанова // Новые технологии. – 2011. – № 4. – С. 153-157.

9. Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=157

10. Будович Ю.И. О сущности и функциях финансов / Ю.И. Будович // Экономические науки. – 2018. – № 6 (163). – С. 16-24.

УДК 657.1

DOI

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДХОД

**Кондрашова Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы принципы учёта и формирования финансовой отчётности бюджетных организаций. Рассмотрен национальный и международный подход. Предложены направления дальнейшего развития и реформирования бюджетного учёта и отчётности.

Ключевые слова: учёт, бюджетный учёт, бухгалтерский учёт государственных финансов, принципы учёта, организации бюджетной сферы, общественный сектор, международные стандарты